

УДК 378
**ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ПРОФЕССИЯМИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР**

ПОЗДЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Заведующий кафедрой общей и дошкольной педагогики Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка

***Аннотация:** В статье рассматриваются возможности использования дидактических игр в работе с детьми среднего дошкольного возраста по ранней профориентации.*

***Ключевые слова:** ранняя профориентация, дидактическая игра, воспитанники, дошкольное образование, воспитатель дошкольного образования.*

Подготовка к выбору будущей профессии имеет огромное значение в жизни подрастающего ребенка, поскольку профессиональная деятельность становится фундаментальной составляющей всестороннего развития человека. Примечательно, что эта подготовка начинается в дошкольном возрасте, в период, когда дети проявляют большой интерес к профессиям взрослых. Они активно стремятся подражать взрослым, находят радость и удовлетворение в своих ранних усилиях, связанных с работой, и начинают понимать преимущества своих действий, одновременно развивая уважение к труду других и его результатам [1, с. 36].

На этом этапе начинает формироваться основа для будущей трудовой деятельности. У детей укрепляется мотивация к выполнению заданий и начинает формироваться представление о профессиях и труде взрослых. Эти основополагающие понятия служат основой для воспитания уважения к труду, помогают детям оценить его значимость и предназначение. [2, с. 27].

О необходимости профориентации детей дошкольного возраста отмечали в своих исследованиях Н.Н. Захаров, Е. Гинзберг, Д. Сьюпер, Е.Н. Землянская, С.Н. Чистякова, Е.А. Климов и др. Данные авторы уделяли внимание этапам формирования профессионального самоопределения, возможностям выбора предпочитаемых профессий детьми. В исследованиях В.И. Логиновой, Л.А. Мишариной, С.А. Козловой, А.Ш. Шахматовой и др. по проблеме ознакомления детей с профессиями взрослых раскрывается то, что детям доступна система элементарных представлений, базирующаяся на ключевом, стержневом понятии, вокруг которого и выстраивается информация.

Так, Н. Пряжников отметил, что ранняя профориентация детей происходит задолго до того, как они сталкиваются с реальным выбором профессии. Это руководство носит в первую очередь информационный характер, предоставляя детям широкое представление о различных профессиях и в то же время оставляя место для мечтаний и опыта, связанного с различными видами работы [3, с. 32].

Н.Н. Захаров обозначил основные задачи профориентации воспитанников дошкольного возраста, подчеркнув важность ознакомления их с распространенными профессиями, воспитания любви к труду с учетом стадии их развития, а также привития интереса и базовых навыков, связанных с различными видами труда [4, с. 50].

Согласно Учебной программе дошкольного образования, формирование представлений о профессиях осуществляется в рамках образовательной области «Ребенок и общество». У воспитанника среднего дошкольного возраста должны быть сформированы представления о людях разных профессий (продавец, швея, почтальон, программист, воспитатель, столяр, повар) [5, с. 157].

Одной из серьезных проблем в учреждениях дошкольного образования является то, что большая часть работы, выполняемой взрослыми, происходит вне поля зрения детей. Чтобы

решить эту проблему, воспитатели дошкольного образования ищут инновационные методы, позволяющие приблизить мир труда взрослых к детям.

Одним из эффективных подходов является организация демонстраций работы взрослых в условиях учреждения дошкольного образования. Например, дети могут наблюдать за взрослыми, выполняющими различные задачи, такие как приготовление пищи, уборка, ремонт игрушек. Эти процессы организованы таким образом, чтобы познакомить детей с конкретными трудовыми процессами и их назначением, описанными в Учебной программе дошкольного образования.

Важна также организация совместных занятий, когда взрослые и дети работают в команде. Как отмечает Д.Б. Эльконин, «в дошкольном детстве устанавливается связь между объективным миром и человеческими взаимоотношениями, и приобщение детей к труду взрослых играет решающую роль в преодолении разрыва между миром дошкольника и миром взрослых» [6, с. 77]. Такая совместная работа позволяет детям воспринимать труд не как абстрактное понятие, а как неотъемлемую часть человеческого взаимодействия и продуктивности.

Исследователь Е.И. Шаламова подчеркивает ценность экскурсий и непосредственных наблюдений как эффективных формы и метода углубления знаний детей о труде. Беседы с воспитателями играют ключевую роль в укреплении понимания детьми, позволяя им осознать значение труда как в практическом, так и в социальном контексте [7, с. 29].

Важнейшим педагогическим условием эффективного формирования знаний о профессиях у детей дошкольного возраста является поощрение их к применению представлений в своей собственной деятельности, особенно в игре. Игра отражает взаимоотношения и динамику мира взрослых. С помощью игр дети воссоздают эти социальные структуры в образной форме, участвуя в словесном обмене, отражающем реальные взаимодействия. Это уникальное качество игры представляет собой мощный инструмент как для развития ребенка, так и для трудового воспитания.

подавляющее большинство игр детей посвящено отображению труда людей разных профессий, поэтому наиболее целесообразно проводить работу по ранней профориентации детей среднего дошкольного возраста через организацию игровой деятельности.

Потенциал дидактических игр профориентационной направленности обусловлен тем, что игры этого типа обучают воспитанников быстро находить нужный ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, применять знания в соответствии с поставленной задачей. Включение дидактических игр в образовательный процесс может сыграть важную роль в формировании позитивного восприятия профессий, что в конечном итоге сформирует будущее поколение высококвалифицированных специалистов.

Формирующий этап экспериментальной работы проводился на базе ГУО «Детский сад № 96 г. Минска» и включал в себя создание обогащенной, подходящей для развития предметно-пространственной среды, оснащенной атрибутами и материалами, соответствующими профессиональным ролям. Подбор игрового контента был тщательно согласован с показателями когнитивной и социальной готовности детей к изучению мира труда, мира профессий. В группах был создан литературный центр в котором представлена подборка книг, альбомов, связанных с профессиями. В познавательно-исследовательском центре в котором организуется интеллектуально-познавательная, эвристическая деятельность детей в свободное время, содержатся следующие материалы: конструкторы, тематические строительные наборы, настольно-печатные игры, наборы для проведения опытов и экспериментов (микроскоп, лупа, гребус, весы, гидроустройства для изучения свойств воды и физических законов и т.п.), природный материал, буквенные и числовые фризмы, фотоальбомы и книги с изображением моделей для конструирования, знаменитых построек и сооружений, планами строительства, чертежами, наборы для развития сенсорики, разнообразные игрушки для обыгрывания построек. Для игры были представлены строительные материалы, такие как кубики и конструкторы Lego и творческие игры, которые стимулировали развития навыка

решения проблем. Также были доступны современные технологии, такие как ноутбуки, проекторы и принтеры, позволяющие использовать мультимедийные ресурсы для улучшения обучения. Центр сюжетно-ролевой игры включал сюжетные игрушки, разнообразные виды транспорта, атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», строительные игры «Пароход», «Самолет», «Гараж» и пр. Родителями были изготовлены игровые атрибуты к следующим играм: дидактическая игра «Подбери атрибут к профессии», дидактическая игра на липучках «Профессии», сделана подборка пословиц и поговорок по ознакомлению с профессией.

Основная цель этого этапа состояла в том, чтобы познакомить детей среднего дошкольного возраста с миром профессий. Основные задачи включали в себя ознакомление детей с целым рядом профессий, таких как продавец, швея, почтальон, программист, воспитатель, столяр, повар и др., а также использование дидактических игр для закрепления полученных представлений и знаний. Кроме того, игры были направлены на то, чтобы дать детям широкое и динамичное представление о профессиональных действиях, стимулировать познавательную активность и развивать позитивную эмоциональную связь с профессиональным миром. Дидактические игры были органично интегрированы как в образовательную деятельность, так и в период нерегламентированной деятельности воспитателя дошкольного образования с детьми.

Этот процесс опирался на несколько педагогических принципов. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия подчеркивал уважение индивидуальности и развития каждого ребенка. Принцип доступности обеспечивал научную точность передаваемых знаний и соответствие их возрасту. Принцип активного участия реализовывался посредством разных заданий, форм взаимодействия. Рефлексивность помогала детям оценивать свои действия и достижения.

Предполагалось, что в результате экспериментальной работы, воспитанники получат представления о различных профессиях, познакомятся с инструментами и материалами, которые используются в различных профессиях, воспитателями будет заложено позитивное отношение у воспитанников к профессиональной деятельности.

Для достижения этих результатов предметно-пространственная среда была оборудована наглядными пособиями, реквизитом и материалами, относящимися к профессиям. Например, дидактическая игра «Собери картинку» позволила детям подобрать предметы, соответствующие их профессиям, например, связать термометр с врачом или молоток со строителем. Ежедневные творческие задания, такие как рисование профессиональных инструментов, еще больше укрепили эти представления.

Содержание дидактических игр подбиралось на основе методической литературы и соответствовало целям учебной программы дошкольного образования. В ходе экспериментальной работы особое внимание уделялось расширению понимания детьми как традиционных, так и новых профессий.

Было разработано и апробировано перспективное планирование работы по формированию у детей среднего дошкольного возраста представлений о профессиях посредством дидактических игр. Материал был сконцентрирован по блокам «Кем работают родители», «Профессии в детском саду», «Интересные и нужные профессии» и включал серию занятий и комплекс дидактических игр.

В рамках блока «Кем работают родители» с детьми была проведена дидактическая игра «Кем я хочу быть?». Дети проявили воображение, высказывали предположения о будущей профессии. Так, Вероника Е. хочет быть, как мама и, работать на фабрике «Коммунарка». Даниил П. признался, что ему нравится профессия папы – продавец-консультант. Дмитрий Г. также выбирает профессию папы – строитель. Матвей Ш. мечтает в будущем стать врачом, поэтому старается уже сейчас много узнать об этой профессии. Воспитанникам предлагалась дидактическая игра «Назови профессию». Предварительно, дети рассматривали альбом «Профессии», подбирая определения-прилагательные, характеризующие профессию.

Например, профессия интересная, трудная, нужная. Работа любимая, интересная, сложная. Труд добросовестный, честный, тяжелый.

На занятии по формированию у детей среднего дошкольного возраста представлений о профессиях, с которыми они сталкиваются в детском саду, предлагалась дидактическая игра «Поможем дворнику». Дети подбирали к игровым полям карточки с изображением предметов рабочего инвентаря дворника, которые необходимы ему для работы в разное время года, и рассказывали, когда и с какой целью используется тот или иной трудовой инвентарь. Наиболее сложным для детей в ходе данной игры было подбирать картинки с изображением рабочего инвентаря необходимого для трудовой деятельности дворника в разное время года. Так, дети часто путали инвентарь, который пригодится летом и осенью.

Особенно понравилась детям среднего дошкольного возраста дидактическая игра «Добрый доктор Айболит». В этой игре детям сообщалось, что животные (изображены на карточках) заболели. Далее задавался вопрос «Как называют человека, который лечит животных?». Задача детей «водить» пациентов на прием по очереди (помещая карточку с животным в кабинет ветеринара). Дети в игре выполняли не только игровые действия, но и передавали характер взаимоотношений между участниками игровых ситуаций: ветеринар «уговаривал» пациента, находил слова поддержки для его хозяина.

Дидактическая игра «Поможем повару», которая была проведена с детьми среднего дошкольного возраста на занятии по теме «Повар» закрепляла представления детей этого возраста о продуктах, что можно приготовить из этих продуктов. Для игры потребовались изображения блина для пиццы, банка, салатница и кастрюля. В кастрюле дети «варили» щи. Подбирались соответствующие продукты: картошка, морковь, свекла, лук, грибы, капуста, чеснок.

Дидактическая игра «Страна профессий» была направлена на закрепление понимания разнообразия и важности профессиональных ролей. Задания требовали определения профессий на основе картинок, соотнесения инструментов с их профессиями и проведения ролевых игр для совместного решения проблем. Например, каждый ребенок доставал из сумки какой-либо предмет – например, контейнеры для хранения продуктов или портновские ножницы - и называл соответствующую профессию.

Как показала экспериментальная работа, именно дидактическим играм отведена важная роль в работе по ознакомлению детей среднего дошкольного возраста с профессиями взрослых. Такой вид игр способствует усвоению, закреплению у воспитанника знаний, умений, развитию умственных способностей. Методически грамотно подобранные дидактические игры побуждают воспитанников проявлять интерес к разным профессиям, понимать их значимость. Содержание игр формирует правильное отношение к предметам окружающего мира, систематизирует и углубляет знания о людях разных профессий. В процессе использования дидактической игры у детей среднего дошкольного возраста прослеживается довольно четкая организация игрового пространства, более разнообразными становятся их действия, которые формируют представления о конкретных профессиях взрослых.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Бурмистова, Н. Н. Путешествие в мир профессий / Н. Н. Бурмистрова // Воспитатель ДОУ. – 2021. – №9. – С. 36-41.
2. Литвина, Н. В. Знакомим дошкольников с профессиями: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / Н. В. Литвина, Е. И. Смолер. – Мн. : Экоперспектива, 2016. – 138 с.
3. Пряжников, Н. С. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. / Н. С. Пряжников. – М. : Наука, 2012. – 390 с.
4. Захаров, А. И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. /А. И. Захаров. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 364 с.
5. Учебная программа дошкольного образования. – Минск : Нац. ин-т образования, 2023. – 380 с.
6. Эльконин, Д. Б. Психология игры. /Д. Б. Эльконин. – М., 2008. – 356 с.
7. Шаламова, Е. И. Реализация образовательной области «Труд» в процессе ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями / Е. И. Шаламова. – М. : Детство-пресс, 2012. – 84 с.